

IMPERMEABILIZAÇÃO: PATOLOGIAS E SOLUÇÕES, UMA REVISÃO LITERÁRIA

Edição 123 JUN/23 SUMÁRIO / 20/06/2023

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.8062308

Luiz Claudio Sant' Anna da Silva

RESUMO

Este artigo aborda a importância da impermeabilização adequada na construção civil e tem como objetivo principal analisar a prevenção de problemas relacionados à umidade. A umidade é reconhecida como um dos principais fatores causadores de manifestações patológicas, resultando em danos estruturais, desconforto estético e riscos à saúde dos ocupantes das edificações. O objetivo específico é avaliar as principais técnicas e medidas preventivas para mitigar essas patologias. A metodologia empregada neste estudo consiste em uma revisão bibliográfica abrangendo diversos artigos e pesquisas relacionadas ao tema. Foram analisados materiais que discutem a importância da impermeabilização, as técnicas adequadas, os materiais utilizados e as diretrizes normativas a serem seguidas. Além disso, foram considerados estudos de caso que exemplificam as consequências da falta de impermeabilização adequada e os benefícios de medidas preventivas. Os resultados obtidos ressaltam a importância da impermeabilização adequada como medida preventiva para evitar problemas decorrentes da umidade na construção civil. A escolha correta de materiais, o planejamento adequado, a execução precisa e a manutenção

preventiva são fatores-chave para prevenir manifestações patológicas. Além disso, observa-se a necessidade de conscientização e educação tanto por parte dos profissionais da construção civil quanto da sociedade em geral. A disseminação de conhecimentos e a adoção de boas práticas são fundamentais para garantir a qualidade das edificações e preservar a saúde e o bem-estar dos ocupantes. Em suma, este estudo reforça a importância da impermeabilização eficiente como medida preventiva para evitar problemas decorrentes da umidade na construção civil. A conscientização, a capacitação técnica e a adoção de boas práticas são cruciais para garantir edificações duráveis e seguras. A constante busca por conhecimento e aprimoramento na área contribuem para o desenvolvimento e avanço da construção civil, promovendo edificações de qualidade e preservando a saúde e bem-estar dos ocupantes.

Palavras-chave: Infiltrações, umidade, impermeabilização, patologias.

ABSTRACT

This article addresses the importance of proper waterproofing in civil construction and has as its main objective to analyze the prevention of problems related to moisture. Moisture is recognized as one of the main factors causing pathological manifestations, resulting in structural damage, aesthetic discomfort and health risks for building occupants. The specific objective is to evaluate the main techniques and preventive measures to mitigate these pathologies. The methodology employed in this study consists of a bibliographic review covering various articles and research related to the theme. Materials that discuss the importance of waterproofing, the appropriate techniques, the materials used and the normative guidelines to be followed were analyzed. In addition, case studies were considered that exemplify the consequences of the lack of proper waterproofing and the benefits of preventive measures. The results obtained highlight the importance of proper waterproofing as a preventive measure to avoid problems arising from humidity in civil construction. The correct choice of materials, adequate planning, precise execution, and preventive maintenance are key factors to prevent pathological manifestations. In addition, there is a need for awareness and education on the part of both construction professionals

and society in general. The dissemination of knowledge and the adoption of good practices are fundamental to ensure the quality of the buildings and preserve the health and welfare of the occupants. In summary, this study reinforces the importance of efficient waterproofing as a preventive measure to avoid problems arising from humidity in civil construction. Awareness, technical training, and the adoption of good practices are crucial to guarantee durable and safe buildings. The constant search for knowledge and improvement in the area contributes to the development and advancement of civil construction, promoting quality buildings and preserving the health and welfare of the occupants.

Keywords: Infiltrations, humidity, waterproofing, pathologies.

INTRODUÇÃO

A água é um elemento fundamental para a vida humana e sua importância é tão crucial que é possível afirmar que sem ela não haveria vida em nosso planeta. Por esse motivo, a preocupação global da sociedade em manter uma relação equilibrada entre os seres humanos e a água é evidente, refletindo-se em vários projetos de preservação ambiental com o objetivo de conservar esse bem precioso e essencial para nossa existência.

No entanto, apesar da importância da água, em algumas ocasiões ela causa grandes transtornos para a sociedade, principalmente no que diz respeito à moradia. A questão reside em como ter a água por perto sem que essa proximidade prejudique a vida humana. A solução para esse problema tem sido o desenvolvimento de técnicas que permitam afastar a água quando necessário.

Desde tempos remotos, o ser humano tem se empenhado em desenvolver técnicas para evitar os incômodos da presença da água nas construções. Há relatos bíblicos que mencionam a construção da arca por Noé, séculos antes de Cristo, que foi impermeabilizada com o que se chamou de betume. Na Idade Média, romanos e incas utilizavam combinações de materiais para impermeabilizar suas construções. No Brasil, diversas construções antigas em cidades históricas ainda se encontram bem conservadas devido às tecnologias

utilizadas na fabricação das argamassas construtivas presentes em suas estruturas.

A água é um elemento fundamental na construção civil, sendo componente de vários materiais utilizados nessa atividade, como argamassas, concretos, tintas, além de desempenhar um papel importante na limpeza dos espaços. No entanto, em alguns casos, a presença indesejada de água pode causar problemas, como umidade nas paredes, pisos e lajes, contaminação ou vazamentos em reservatórios e, em casos mais graves, corrosão das armaduras de ferro, comprometendo a estrutura da construção.

A negligência em relação aos serviços de impermeabilização pode acarretar custos significativos. Segundo Righi (2009), os custos desse serviço podem representar de 1% a 3% do custo total de uma edificação. No entanto, quando esse serviço é negligenciado ou realizado de forma inadequada, os custos podem chegar a ser até 15 vezes maiores. Portanto, é fundamental planejar e executar corretamente a impermeabilização, utilizando os produtos adequados e seguindo as técnicas recomendadas, a fim de evitar problemas futuros.

Este artigo científico tem como objetivo realizar uma revisão de literatura sobre as normas da ABNT NBR 9574:2008 e NBR 9575:2010, além de outras publicações que abordem o tema da impermeabilização na construção civil. Serão discutidas as patologias causadas pela umidade, os serviços a serem realizados para preveni-las e os produtos e técnicas recomendados para a aplicação adequada da impermeabilização. Além disso, será destacada a importância de um bom planejamento e escolha dos materiais para garantir o sucesso da impermeabilização e evitar manifestações patológicas.

REVISÃO DE LITERATURA

Para Salgado (2012), a água é elemento fundamental na construção civil, sendo elemento constituinte de vários materiais utilizados nessa atividade, como componente de argamassas, concretos, tintas e também para manter os espaços limpos. No entanto, enfatiza que em alguns casos sua presença se torna perigosa para o sucesso do empreendimento. Essa presença indesejável pode trazer

problemas como umidade nas paredes, pisos e lajes, contaminação ou “fuga” de águas de reservatórios e em alguns casos, corrosão das armações de ferro causando comprometimento da estrutura da construção, entre outros.

Segundo Righi (2009), os custos do item impermeabilização na composição do orçamento de uma edificação gira em torno de 1% a 3% do custo total do empreendimento. No entanto, quando esse serviço é negligenciado, seja por falta de planejamento, por má execução ou ainda seja realizado de forma tardia, principalmente com o usuário final já fazendo uso do ambiente, os custos para execução desses serviços acabam sendo em até 15 vezes maior.

A Associação Brasileira de Normas Técnicas possui diversas normas relativas ao tema impermeabilização, e dentre elas podemos citar a ABNT NBR 9574:2008 e a NBR 9575:2010. A NBR 9574:2008 diz, em seu escopo,

Esta Norma estabelece as exigências e recomendações relativas à execução de impermeabilização para que sejam atendidas as condições mínimas de proteção da construção contra a passagem de fluidos, bem como a salubridade, segurança e conforto do usuário, de forma a ser garantida a estanqueidade das partes construtivas que a requeiram, atendendo a ABNT NBR 9575. Esta Norma se aplica às edificações e construções em geral, em execução ou sujeitas a acréscimo ou reconstrução, ou ainda àquelas submetidas a reformas ou reparos. (ABNT, 2008)

Portanto, essa norma orienta todos os profissionais envolvidos na realização dos serviços de impermeabilização em uma obra, seja construção nova, construção antiga que vai sofrer ampliação ou ainda reparos em construções que apresentaram defeitos causados por umidade. Já a NBR 9575 em seu escopo diz que

Esta Norma (9575:2010) estabelece as exigências e recomendações relativas à seleção e projeto de impermeabilização, para que sejam atendidos os requisitos mínimos de proteção da construção contra a passagem de fluidos, bem como os requisitos de salubridade, segurança e conforto do usuário, de forma a ser garantida a estanqueidade dos elementos construtivos que a requeiram. 1.2 Esta Norma se aplica as edificações e construções em geral, em execução ou sujeitas a acréscimo ou reconstrução, ou ainda aquelas submetidas a reformas. 1.3 À impermeabilização objeto desta Norma pode estar integrados, ou não, outros sistemas construtivos que garantam a estanqueidade dos elementos construtivos, devendo para tanto serem observadas normas específicas que atendam a esta finalidade. (ABNT, 2010)

Nessa norma identifica-se o objetivo de orientar os profissionais responsáveis pela escolha do tipo de material e projeto a ser adotado para melhor atender as necessidades do empreendimento. Com o conjunto dessas duas normas, todo empreendimento é contemplado com as orientações necessárias para realizar o mínimo necessário, do planejamento a execução, para não sofrer no futuro com as patologias provocadas pela ausência ou má realização de um serviço de impermeabilização. A ABNT define impermeabilização como “conjunto de operações e técnicas construtivas (serviços), composto por uma ou mais camadas, que tem por finalidade proteger as construções contra a ação deletéria de fluidos, de vapores e da umidade” (NBR 9575:2010). Ainda abordando normas da ABNT, é importante citar a NBR 15575:2013 que discorre sobre o desempenho das edificações habitacionais, suas características construtivas, de modo que possa atender o consumidor final em relação ao conforto, acessibilidade, vida

útil, segurança estrutural e outras características que a edificação deve apresentar.

Right (2009) enumera os motivos que levam a presença indesejável da umidade nas edificações:

- Umidade por infiltração: normalmente causada pela água das chuvas, essa umidade passa da área externa para área interna das edificações através de fendas, pela própria capacidade dos materiais construtivos de absorverem umidade do ar ou ainda nas falhas existentes entre paredes e portas ou janelas;
- Umidade ascensional: normalmente percebido em paredes e pisos. Isso ocorre por causa da presença de umidade junto ao solo da edificação. Essa umidade sobe até aproximadamente 0,80m de altura da parede a partir do piso através do fenômeno conhecido como capilaridade;
- Umidade por condensação: ocorre quando há uma diminuição da capacidade de absorção de umidade pelo ar quando esse é resfriado nas superfícies das paredes das edificações. Observa-se uma variação na intensidade de condensação de acordo com as características dos materiais construtivos da edificação, sendo os mais densos mais propensos a sofrer as características do fenômeno.
- Umidade de obra: umidade que se posicionou internamente ao elemento construtivo no momento da execução da obra, mas que aflora com a busca de equilíbrio entre o ambiente e o material no seu processo de cura.
- Umidade acidental: umidade oriunda da infiltração causada pela falha dos sistemas de instalações hidrossanitários e pluviais. Fenômeno observado normalmente em edificações antigas e sem manutenção.

Essas ocorrências são causadas por má elaboração de projetos específicos ou a falta deles, má execução da obra ou utilização de material fora de especificação, falta de manutenção preventiva da edificação após início do seu uso. (SIQUEIRA, 2018).

Segundo Salgado (2012), essas umidades são responsáveis pelas degradações causadoras das manifestações patológicas nas edificações. As degradações mais comuns, segundo ele são: umidades nas estruturas, principalmente aquelas mais próximas ao solo; umidades nos pisos e paredes próximas a eles; vazamento de água em lajes, piscinas e reservatórios. Tudo isso originando, segundo Siqueira (2018), as seguintes manifestações patológicas:

- Carbonatação: fenômeno que surge da água através dos poros do concreto ou quando esse concreto teve seu cobrimento de armadura subdimensionado, proporcionando o surgimento de corrosão nas armaduras. Também ocorre nos casos de umidade ascensional, apresentando manchas nas pinturas ou até mesmo o deslocamento de parte do reboco das paredes;
- Corrosão: A forma mais grave de patologia em uma construção, principalmente quando essa corrosão ocorre nas armaduras do concreto comprometendo a resistência da estrutura da edificação. Esse fenômeno pode provocar a perda de aderência entre o aço e o concreto, assim como o surgimento de fissuras e fraturas na estrutura da edificação;
- Ação biológica: ocorre com o aparecimento de fungos vegetais ou até mesmo o surgimento de pequenas plantas nas fissuras das edificações provocadas pela presença de umidade. Provoca não somente a degradação das alvenarias e concreto como também torna o ambiente insalubre, prejudicando a saúde dos usuários do espaço.

Esse processo de impermeabilização deve seu ter início ainda na concepção dos projetos construtivos da edificação para que possa haver uma compatibilização entre eles. A ABNT NBR 9575 (2010) determina que o projeto básico de impermeabilização e o projeto executivo de impermeabilização assim como os serviços a serem realizados devem ser executados por profissionais legalmente habilitados. Segundo essa norma, antes de serem realizados os projetos de impermeabilização deve-se realizar um estudo preliminar que terá como resultado a elaboração de um relatório que conterá a qualificação das áreas e uma planilha que conterá os tipos de impermeabilização que poderão ser utilizados no empreendimento. O Projeto básico de Impermeabilização deverá

conter o quantitativo de área a ser impermeabilizada e as interferências que deverão ocorrer entre os elementos construtivos, o sistema de impermeabilização a ser empregado, um estudo de desempenho do sistema escolhido e estimativa de custo. O Projeto executivo de impermeabilização se divide em dois grupos: os desenhos, que são as plantas de localização e identificação da impermeabilização com seus detalhes genéricos e específicos; os textos, que compõe memoriais descritivos de materiais e camadas de impermeabilização e o modo a serem executados, o quantitativo de materiais e serviços assim como metodologia para controle e inspeção e manual de uso, operação e manutenção.

Segundo Eggers (2018), a escolha do sistema de impermeabilização está diretamente relacionada a maneira como a água atua na edificação e como os elementos construtivos que compõe essa construção se comporta sob a ação da água. Considerando a variedade com que a água pode atuar em uma mesma construção, é comum que sejam projetadas diferentes soluções dentro de um mesmo sistema, ou ainda sejam adotados mais de um sistema de impermeabilização em uma mesma edificação, conforme mostra o quadro abaixo:

Quadro 1 – Soluções de impermeabilização

	Ação dos agentes	Exemplos Típicos	Soluções
Atuação da água	Percolação	Lajes, terraços, coberturas, marquises, parapeitos	Impermeabilização Rígida
	Água sob pressão hidrostática	Caixas d'água, cisternas, reservatórios, piscinas	Impermeabilização rígida; Impermeabilização semiflexível
	Umidade do solo	Muros de arrimo, paredes em subsolo	Impermeabilização rígida
Comportamento dos elementos da edificação	Sujeitos a fissuração e trincamento	Estruturas com fissuras e trincas devidas à dilatação. Retração, recalques, fadiga e movimentações estruturais.	Impermeabilização Flexível
	Sujeitos a esforços externos	Fissuras e trincas provocadas por falha no lançamento, adensamento e cura do concreto, tráfego de veículos, obras vizinhas.	Impermeabilização Flexível

Salgado (2012) classifica os sistemas de impermeabilização em:

- **Sistemas Rígidos:** comumente utilizados para impermeabilizar vigas, baldrame, impermeabilização de concretos, argamassas e revestimentos, revestimento de piscinas, caixas d'água e reservatórios; tratamento de solos e túneis. Não apresentam a propriedade de trabalhar junto com a estrutura principal da edificação, como o nome já sugere. São aditivos que, misturados às argamassas e concretos, atuam preenchendo os vazios dos poros dos mesmos, impedindo a percolação da água. Seu consumo varia de acordo com a utilização (argamassa ou concreto) e fabricante.
- **Sistemas Semiflexíveis:** revestimentos que possuem propriedades de dilatação e flexibilidade, trabalhando com a estrutura, sendo capazes de absorver pequenas movimentações ou acomodações e ainda suportar pressões negativas e positivas da água. Produzidos por material bicomponente, são encontrados no mercado prontos para uso, cabendo apenas ao usuário realizar a mistura na hora de utilizá-lo. São comumente utilizados para impermeabilização de superfícies de concreto, argamassa, alvenaria, aço e impermeabilização de pequenas lajes e terraços.
- **Sistemas Flexíveis:** revestimentos que possuem em sua composição materiais que modificam as características elásticas do produto. Como características de trabalho possuem a capacidade de absorver considerável movimentação da estrutura. São subdivididos em dois outros grupos: Emulsão, produzidos à base de elastômeros sintéticos e betumes emulsionados ou de base acrílica, necessitam de proteção mecânica, normalmente de argamassa de areia e cimento, após aplicado para ter sua vida útil prolongada, já que não resistem aos raios ultravioletas; Mantas, normalmente utilizadas em áreas externas onde a variação de temperatura e a trabalhabilidade da estrutura é elevada, formadas por componentes asfálticos ou à base de epóxi, fornecidos no mercado em rolos e com espessura variável, de acordo com cada solicitação, cabendo ao profissional projetista fazer a escolha específica. As mantas asfálticas são os tipos de impermeabilizantes mais utilizados hoje na construção civil, sendo, no entanto, necessário a utilização de mão-de-obra especializada.

A ABNT define impermeabilização rígida como “conjunto de materiais ou produtos que não apresentam características de flexibilidade compatíveis e aplicáveis as partes construtivas não sujeitas a movimentação do elemento construtivo” (ABNT, 2010). E impermeabilização flexível como “conjunto de materiais ou produtos que apresentam características de flexibilidade compatíveis e aplicáveis as partes construtivas sujeitas à movimentação do elemento construtivo” (ABNT, 2010). Segundo ainda a ABNT, para que a impermeabilização seja considerada flexível é necessário submeter a camada flexível a ensaios parametrizados, conforme mostra o quadro abaixo.

Fonte: Vedacit

Fonte: Vedacit

METODOLOGIA

Trata-se de um estudo descritivo que emprega a metodologia da revisão bibliográfica. A revisão bibliográfica consiste em um método de pesquisa que envolve a coleta e análise de fontes bibliográficas relevantes, como artigos científicos, livros, normas, relatórios técnicos e outras publicações científicas relacionadas ao tema em estudo. Para conduzir essa revisão bibliográfica, serão utilizados critérios de seleção das fontes, buscando incluir publicações de qualidade e confiabilidade, como aquelas que seguem as normas ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e outras publicações científicas relevantes para a área de estudo.

A revisão bibliográfica permitirá obter uma visão abrangente e atualizada sobre o tema, identificando informações relevantes, lacunas de conhecimento e tendências presentes na literatura científica. Serão realizadas buscas em bases de dados acadêmicas, bibliotecas digitais e outros recursos para obter um conjunto representativo de publicações para análise.

Ao analisar as fontes selecionadas, foi realizada uma leitura crítica dos conteúdos, comparando diferentes abordagens, identificando pontos de concordância e discordância entre os autores e sintetizando as principais conclusões encontradas. A metodologia descritiva foi empregada para organizar as informações obtidas e fornecer uma descrição clara e objetiva do estado atual do conhecimento sobre o tema. Vale ressaltar que este estudo não envolverá a coleta de novos dados empíricos ou a realização de experimentos, mas sim a análise e interpretação de informações disponíveis na literatura científica, conforme os princípios da metodologia da revisão bibliográfica.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Magalhães et al. (2019) desenvolveram a pesquisa com o objetivo de buscar conhecimento sobre as causas das manifestações patológicas causadas pela umidade em edificações, que representam riscos à saúde e segurança dos usuários, além de acarretarem prejuízos econômicos, funcionais, de desempenho, estéticos e estruturais. Os resultados da pesquisa indicam que a falta de importância dada ao processo de impermeabilização é a resposta para as

questões levantadas, com um foco específico na primeira fase desse processo, ou seja, o desenvolvimento do projeto e seleção do sistema de impermeabilização. Os autores destacam que, mesmo com os diversos benefícios proporcionados pela impermeabilização, essa etapa executiva é amplamente negligenciada pelos construtores, que são responsáveis por garantir a construção de edifícios estanques à ação da água. No estudo de caso realizado, os autores verificaram que mesmo empresas de grande porte, como a que construiu a edificação analisada, não têm dado a devida importância a essa etapa construtiva e ao desenvolvimento do projeto na fase de concepção das construções. Isso confirma as estatísticas apresentadas na dissertação em relação à comparação dos custos de implantação de um sistema de impermeabilização quando previsto em projeto, em comparação com os custos resultantes da execução dos serviços corretivos após a constatação de problemas com infiltrações na edificação em fase de habitação, além dos transtornos causados aos usuários. Os autores também ressaltam a necessidade de incluir disciplinas sobre impermeabilização nos cursos de graduação em engenharia e arquitetura, bem como em programas de pós-graduação. Isso visa expor os futuros profissionais da área às causas e efeitos de adotar diretrizes normativas ao projetar e fiscalizar esses serviços. Além disso, é mencionada a importância de promover cursos para aplicadores, que atualmente são bastante restritos em âmbito nacional, o que resulta na falta de qualidade dos serviços prestados.

O artigo de Rodrigues e Mendes (2017) aborda a questão da presença de umidade em casas e edifícios, destacando que, apesar dos avanços tecnológicos na construção civil em termos de ferramentas e produtos, a mão de obra especializada muitas vezes não acompanha esse desenvolvimento. Isso resulta em falta de conhecimento sobre os produtos disponíveis e formas incorretas de aplicação, o que acaba levando ao surgimento de manifestações patológicas ao longo do tempo, causando transtornos aos proprietários das residências. O objetivo do trabalho é demonstrar algumas patologias decorrentes de falhas na execução da impermeabilização e apresentar a forma correta de aplicação dos produtos, bem como indicar em quais áreas cada produto deve ser aplicado. O estudo baseia-se em pesquisas realizadas em três casas, localizadas nas cidades

de Armazém, Jaguaruna e Tubarão, com áreas de 50 m², 220 m² e 80 m², respectivamente.

Para realizar a pesquisa, os proprietários das residências responderam a um questionário com 12 perguntas. Após a análise dos questionários, foi possível diagnosticar os problemas em cada residência e, em seguida, apresentar uma forma de correção para as manifestações patológicas identificadas. As observações realizadas chegaram a um consenso de que a falta de impermeabilização adequada e a ausência de um projeto específico são as principais causas das patologias encontradas. Portanto, a correta impermeabilização e a elaboração de projetos adequados são fundamentais para evitar tais problemas. Essa pesquisa contribui para destacar a importância da capacitação da mão de obra especializada, além de ressaltar a necessidade de projetos específicos e o uso correto dos produtos de impermeabilização. Essas medidas são essenciais para prevenir manifestações patológicas causadas pela umidade em construções.

O estudo de Bauermann (2018) aborda o estudo das patologias causadas pela umidade em edificações, investigando suas causas, meios de proteção e possíveis soluções. O trabalho foi realizado por meio de uma revisão de literatura relacionada ao tema proposto. A infiltração de água na construção civil é um problema comum e de difícil solução, acarretando prejuízos econômicos, degradação de estruturas e superfícies, desconforto para os usuários e até mesmo problemas de saúde. Compreender as causas e o processo de infiltração é fundamental para encontrar soluções de reparo e garantir a durabilidade das edificações. A pesquisa fornece informações e métodos para enriquecer o conhecimento de projetistas, técnicos e profissionais da área, a fim de evitar a ocorrência dessas manifestações patológicas. Os resultados e discussões apresentados buscam identificar pontos comuns nos estudos dos autores e proporcionar uma melhor compreensão do assunto. A conclusão do estudo destaca a importância de realizar projetos eficientes, da manutenção preventiva e corretiva, bem como do desempenho das edificações. Essas medidas são essenciais para prevenir a ocorrência de problemas relacionados à umidade e garantir a qualidade e durabilidade das construções.

O artigo de Lage (2012) concentra-se na pesquisa de locais propensos a problemas relacionados à umidade em edificações, abordando suas manifestações patológicas e oferecendo soluções para esses casos. A pesquisa bibliográfica sobre o tema, bem como a seleção de um local para coleta de informações e registros fotográficos de patologias relacionadas à infiltração e/ou umidade, foram elementos fundamentais para o desenvolvimento do trabalho. Como resultado da pesquisa, foi possível identificar os locais onde esses problemas são mais frequentes, descrever suas manifestações patológicas e classificá-las. Para cada local, foram analisados o problema, sua descrição, origem, localização e indicação de tratamento. No entanto, é importante ressaltar que este estudo não esgotou todos os tipos de patologias associadas aos problemas de umidade em edificações, nem apresentou todas as soluções existentes para corrigir tais problemas. Assim, o artigo permanece aberto, servindo como incentivo para a busca contínua de novos conhecimentos e informações que possam auxiliar na solução das patologias mais comuns na construção civil. Por fim, o trabalho destaca a importância da prevenção das patologias, tanto na fase de projeto quanto na execução e ao longo da vida útil da edificação. Além do impacto estético causado pela umidade, esses problemas também podem afetar negativamente a saúde dos ocupantes das edificações.

O artigo de Deus (2016) aborda a importância da impermeabilização nas edificações devido aos danos que a umidade pode causar, tanto aos elementos construtivos quanto à saúde e ao bem-estar dos ocupantes. Muitas vezes, a etapa de impermeabilização é negligenciada ou mal executada, seja devido a erros durante a execução ou à escolha inadequada de materiais impermeabilizantes. O objetivo do trabalho é analisar os diferentes tipos de infiltração e sua influência nos elementos da edificação, realizar um levantamento dos principais materiais impermeabilizantes disponíveis e compreender as definições estabelecidas pela norma ABNT NBR 9575/2003 em relação ao projeto de impermeabilização. Com base nessas informações, busca-se avaliar soluções viáveis para o desenvolvimento de projetos e a recuperação de estruturas com problemas relacionados à umidade, visando garantir a durabilidade das construções e a segurança dos usuários. Nos estudos de caso apresentados, são observados os erros mais comuns na implementação ou

ausência de impermeabilização adequada, com destaque para a escolha inadequada de materiais, execução incorreta e falta de um projeto executivo de impermeabilização.

O artigo de Roque (2022) aborda a umidade como um dos principais problemas na construção civil, devido à sua capacidade de criar condições favoráveis para o surgimento de diversas patologias. Essas patologias não só causam prejuízos financeiros, mas também representam riscos biológicos para a população. O objetivo do trabalho foi revisar e descrever a bibliografia existente sobre as patologias causadas pela umidade. É destacada a importância de estudar e reconhecer essas patologias, a fim de prevenir e corrigir possíveis danos às edificações e à saúde dos usuários. O estudo aponta que as manifestações patológicas são mais frequentes atualmente devido a inúmeras falhas presentes nas construções. Há uma grande negligência e falhas constantes durante a execução das obras, o que contribui para a manifestação desses problemas. É ressaltada a importância de realizar projetos eficientes, preventivos e ações de manutenção e correção para garantir o melhor desempenho das edificações. Destaca-se a necessidade de evitar falhas durante a construção, implementando boas práticas e procedimentos adequados para lidar com a umidade.

CONCLUSÕES

Em conclusão, a literatura analisada destaca de forma consistente a importância da impermeabilização adequada e da prevenção de problemas relacionados à umidade na construção civil. A umidade é um dos principais fatores causadores de manifestações patológicas, que podem resultar em danos estruturais, desconforto estético e riscos à saúde dos ocupantes das edificações. Os trabalhos ressaltam a necessidade de projetos bem elaborados, escolha adequada de materiais, execução correta e manutenção preventiva, a fim de mitigar essas patologias e garantir a durabilidade das construções.

Além disso, as pesquisas enfatizam a importância do conhecimento técnico e da capacitação profissional na área de impermeabilização. Erros de execução, escolha inadequada de materiais e falta de acompanhamento profissional são

apontados como causas frequentes de problemas relacionados à umidade. Portanto, investir em profissionais qualificados e seguir normas e diretrizes técnicas é fundamental para evitar falhas e reduzir os riscos de manifestações patológicas.

Por fim, os estudos ressaltam a necessidade de conscientização e educação tanto por parte dos profissionais da construção civil quanto da sociedade em geral. Compreender a importância da impermeabilização, dos projetos adequados e das etapas construtivas é essencial para garantir a qualidade das edificações e minimizar problemas futuros. Além disso, é importante fomentar a pesquisa e a busca por novos conhecimentos nessa área, visando o aprimoramento das técnicas de prevenção e correção de patologias relacionadas à umidade, contribuindo assim para o avanço e desenvolvimento da construção civil.

REFERÊNCIAS:

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 9575 – Impermeabilização – Seleção e Projeto. Rio de Janeiro, 2010.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 9574 – Execução de Impermeabilização. São Paulo, 2008.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 15.575 – Edificações Habitacionais – Desempenho. Rio de Janeiro, 2013.

BAUERMANN, Cristiano Vieira; DO PANTANAL, E. DA REGIÃO. Patologias Provocadas por Umidade em Edificações. 2018.

DEUS, Rodrigo Vinicius Souza de. PATOLOGIAS GERADAS POR INFILTRAÇÕES EM EDIFICAÇÕES. 2016.

EGGERS, Â. R. Levantamento dos Tipos de Impermeabilizantes Utilizados por Construtoras na Indústria da Construção Civil: Estudo de Caso. TCC de Graduação para Título de Engenheiro Civil. UNIJUI 2018.

LAGE, Adriana Duarte Brina et al. Patologias associadas à umidade soluções ao caso concreto. 2012.

MAGALHÃES, Rayra Assunção Barbosa et al. Estudo de caso de patologias causadas pela umidade face a inexistência de implantação do sistema de impermeabilização nas garagens do 1º e 2º subsolo de um edifício residencial multifamiliar de múltiplos pavimentos em Belém/PA. **RCT-Revista de Ciência e Tecnologia**, v. 5, n. 9, p. 1-18, 2019.

RIGHI, V. G. Estudos dos sistemas de impermeabilização: Patologias, prevenções e correções – Análise de casos. Dissertação de Mestrado em Engenharia Civil. Universidade Federal de Santa Maria. Santa Maria, 2009.

RODRIGUES, João Paulo Philippi; MENDES, Murilo Machado. Patologias ocorridas por infiltrações relacionadas com a impermeabilização e métodos de correções. **Engenharia Civil-Tubarão**, 2017.

SALGADO, J.C.P. Técnicas e Práticas Construtivas para Edificação. 2ª Edição Revisada. São Paulo: Editora Érica Ltda, 2012.

SIKA Impermeabilizantes – Passo a Passo para impermeabilização Residencial e Comercial. Disponível em: www.sika.com.br. Acessado em 16/03/2023.

SIQUEIRA, V. Impermeabilização em obras de Construção Civil – Estudos de casos Patologias e Correções. Disponível em:xxxxxxx. Acessado em: 12/02/2023.

Vedacit – Manual Técnico de Impermeabilização de Estruturas. 6ª Edição. Disponível em: <http://www.vedacit.com.br>. Acessado em 05/03/2023.

WEBER QUARTZOLIT – Guia Weber. Disponível em: <<http://www.weberquartzolit.com.br/>> (Acessado em 02/04/2023).

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clcando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Dra. Edna Cristina

Dra. Tais Santos Rosa

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil